

PERIODIK NUTQNI SHAKLLANTIRUVCHI POETIK
FIGURALAR – USLUBIY VOSITALAR

*A.Mamajonov, FarDU professori,
A.Saminov, FarDU katta o'qituvchisi (PhD)*

Annotatsiya. Ushbu maqolada periodik nutqning shakllanishida qo'llaniluvchi sintaktik figuralar umumiy xususiyatlari hamda parallelizm uslubiy vositasining semantik-sintaktik qurilishi badiiy matnlar asosida tahlilga tortilgan.

Kalit so'z va iboralar: *period, nutq, poetik figura, uslubiy vosita, semantik-sintaktik qurilma, parallelizm, stilistik vosita, ekspressivlik, poetik sintaksis.*

Har bir tilning uslubiy xususiyatlarini o'rganishda asosiy e'tibor tilning butun bir tizimi (sistema)ni tashkil etuvchi barcha sath birliklarining turli funksional nutq ko'rinishlarida qanday vazifada, nima maqsadda reallashuvini aniqlab berishga qaratilishi lozim.

Hozirgi zamon o'zbek tili uslubshunosligi fani, asosan, funksional stilistika yo'nalishida taraqqiy etmoqda. Bu jarayon hozirgi kunda nutq uslublarini o'rganish borasida o'zbek tilshunosligi birmuncha yutuqlarga erishayotgani bilan izohlanadi.

Lekin shuni alohida ta'kidlash lozimki, o'zbek tilshunosligida nutq uslublarini o'rganish tilning bir yoki ikki sathi doirasida chegaralanib qolmoqda. Ayniqsa, ekspressiv stilistika muammolari keng planda yoritilgani yo'q. Bundan ekspressiv stilistika masalalari o'rganilmagan degan xulosa kelib chiqmasligi kerak, albatta. O'zbek tilshunosligida ekspressiv stilistikaning ayrim tomonlarini yorituvchi tadqiqot ishlari mavjud bo'lsa-da, ularning asosiy qismini leksik stilistika doirasidagi ishlar tashkil etadi.

O'zbek tili ekspressiv stilistikasining eng dolzarb muammolari umumlashtirib aytilganda, poetik sintaksis masalalari bo'lib, ular doirasiga birinchi galda uslubiy sintaktik vositalar kiradi. Bunday vositalar adabiyotshunoslikda poetik sintaksis figuralari deb ataladi.

Poetik figuralar – uslubiy vositalar juda keng qamrovga ega bo'lib, juda qadimdan tilshunos olimlar diqqatini o'ziga jalb qilib keladi.

Poetik sintaksis masalalarini o'rganish tilning estetik funksiyasi, ya'ni uni nimaga, qanday maqsadda, qay tarzda qaratilganligini aniqlash bilan chambarchas bog'liq.

Ma'lumki, har qanday nutq birligining effektiv funksiyasi nutq muallifi – adresant va qabul qilib oluvchi-adresant o'rtasidagi uzviy aloqaning mavjudligi bilan xarakterlanadi.

Nutq birligi orqali ifodalangan fikrga bo'lgan munosabatning reallashuvi natijasida tilning ta'sir etish, uyg'otish, ya'ni estetik fiksiyasi kuzatiladi. Til vositalari nutq jarayonida biror uslubiy maqsadda qo'llangandagina, stilistik vositaga aylanadi. Bu holat nutq birligining ekspressivligini oshiradi.

Nutqni yanada yorqinroq, ta'sirliroq, ravonroq qiladigan vositalarning hammasi ekspressiyadir¹. Ekspressiya kitobxonda yoki tinglovchida berilgan fikrdan kifoyalanish yoki ta'sirlanish, zavqlanish yoki hayajonlanish, qayg'urish yoki xursand bo'lish kabi emotsional holatlarning paydo bo'lishi bilan ajralib turadi.

A.A.Potebnya ta'kidlaganidek, til inson faoliyatining bir qirrasini bo'lmish she'riyat yoki san'at bilan chambarchas bog'liq holda reallashgandagina inson ichki dunyosini aniq-ravshan ifoda etadi².

Tilning estetik funksiyasini o'rganish hozirgi kunda lingvistlar oldida turgan eng dolzarb muammoni hal etish bilan barobar desak, xato qilmaymiz.

Poetik figuralar – vositalar bilan bog'liq muammolar o'ta muhim bo'lib, ular maxsus tadqiqot ishlari olib borishni talab etadi³. "Poetika" atamasi Aristotel tomonidan kiritilgan bo'lib, dastlab ritorikada qo'llangan, keyinroq filologik fanlarga tatbiq etilgan.

Keyingi yillarda tilshunoslikda "Poetik stilistika" yo'nalishi paydo bo'ldi va rivojlana boshladi. Rus tilshunosligida "Poetika nazariyasi" taniqli olim A.A.Potebnya tomonidan ishlab chiqilgan. V.V.Kirmunskiy o'zining adabiyotshunoslikka bag'ishlangan asarida poetika nazariyasining yaratilishida A.A.Potebnyaning xizmatlari nihoyatda katta bo'lganini qayd qilib o'tadi⁴. "Poetika" atamasi qiyosiy-tarixiy metodga asos solgan olimlardan biri A.N.Veselovskiy tomonidan filologik tushuncha sifatida grammatikaga kiritilgach, adabiyotshunoslik va uslubshunoslik fanlarida qo'llanadigan bo'ldi.⁵

Badiiy adabiyotda ifodali nutq vositasi sifatida muhim rol o'ynaydigan, mazmunan stabillashgan nutq oborotlari poetik figuralar uslubiy vositalar deyiladi.⁶

¹ Галкина Федорук Е.М., Горшкова К.В., Шанский Н.М. Современный русский язык. 4,1., – М., 1962, стр. 99.

² Потребня А.А., Эстетика и поэтика, М., "Искусство". 1976 с. 335.

³ Загорская О.В., Вб эстетической функции языка. В книге "Поэтическая стилистика". Воронеж, 1982, стр. 13.

⁴ Жирмунский В.М., Теория литературы. Поэтика, Стиль. Л., 1977. стр. 15.

⁵ "Поэтика" адабиётшunoslikда "Поэзия", "шеърий санъат" атамалари билан синоним равишда ҳам қўлланади.

⁶ Рубайло Л.Т., Художественные средства языка. – М., 1961, стр. 54.

Poetik figuralar badiiy tasvirda ifodalilik hosil qiluvchi va ma'lum bir uslubiy funktsiya bajaruvchi intonnatsion-sintaktik vositalar, usullardir.

Poetik vositalarni aniqlash uslubshunoslikning eng muhim masalalaridan biridir. Bu masala dastlab adabiyotshunos olimlar diqqatini tortgan. Poetik figuralar ritorikaga oid adabiyotlarda poetik sintaksis predmeti sifatida izohlanadi. Bu vositalarning boshqa nutq uslublarida ham ma'lum bir uslubiy vazifa bajarish imkoniyati ularning faqat poetik nutq sintaksisi uchungina emas, balki umumiy adabiy til sintaksisi uchun ham xarakterli ekanligini ko'rsatuvchi dalildir.

Hozirgi zamon o'zbek adabiy tili sintaktik qurilishida uslubiy figuralarning roli katta. Ayniqsa, sintaktik stilistika muammolari hal qilinganda, bunday vositalar asosiy faktorlardan biri sifatida qaralishi lozim. Poetik figuralar tilning ifoda vositalari doirasiga kiradi. Bu vositalar dastavval she'riy nutqqa xos figuralar sifatida qaralgan bo'lsa-da, keyingi vaqtlarda nashr etilgan tilshunoslikka oid adabiyotlarda prozaik nutq hodisasi sifatida ham o'rganila boshlandi. Uslubiy vositalar nutqni ta'sirli va jozibali qilish bilan birga, fikrni tinglovchiga tez va oson yetkazish imkoniyatini tug'diradi. Ular yordamida hosil qilingan nutq ko'rinishlari jarangdorlikka moyil bo'ladi, shuning uchun ham ularni muzikal logik urug'li nutq deb atash ham mumkin.

Fikrni ta'sirli ifodalash imkoniyatlari chegaralanmagan. Bu imkoniyatlar inson tafakkurining taraqqiyot darajasi bilan bog'liq holda hamisha rivojlanib, kengayib boradi.

Inson o'z nutqi orqali obyektiv olam aksini betaraf kishi sifatida tasvirlashi yoki ana shu haqiqatga o'zining shaxsiy munosabatini ham qo'shib ifodalashi mumkin. So'zlovchining obyektiv voqelikka bo'lgan bunday munosabati tilda turli ekspressiv-emotsional xususiyatlarga ega bo'lgan uslubiy vositalar yordamida reallashadi. Badiiy asar tilini his qilish, mazmunan yengil, oson tushunishda, uning estetik ta'siridan oziqlanishda poetik figuralarni alohida o'rni bor. Poetik figuralar – uslubiy vositalar “nutqning fonik-metrik, ritmik-melodik, morfologik-sintaktik, semantik-stilistik, kompozitsion-dinamik qurilishini ta'minlovchi tarixiy-estetik kategoriyadir”⁷.

O'zbek tilida uslubiy vositalar doirasi juda keng bo'lib, quyida biz parallelizm yuzasidan bahs yuritamiz.

Parallelizm uslubiy vosita sifatida adabiyotshunoslikda ham tilga olinadi. Bu vosita xalq qo'shiqlarining maqol hamda matallarning semantik-sintaktik qurilishda alohida ahamiyatga ega bo'lib, ularda kompozitsion asos vazifasini o'taydi.

⁷ Виноградов В.В., *Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика*. Изд-во АН СССР, М., 1963, стр. 206-207.

“Parallelizm shakl va mazmun jihatdan bir-birini takrorlayotgan ikki yoki undan ortiq hodisa holat yoxud narsaning yonma-yon qo'yilishi orqali fikrni poetik ifodalash usulidir. Bunda yonma-yon qo'yilayotgan hodisa, holat, narsa o'zaro qiyoslanishi, bir-biriga o'xshatilishi yoki qarama-qarshi qo'yilishi mumkin.⁸

Mumtoz shoirlarimiz ham ijodlarida parallelizm usulidan shunchaki emas, balki ma'lum bir ma'noni kuchaytirish, kengaytirish vositasi sifatida foydalanganlar. A.Navoiyning “Muhokamat-ul lug'atayn” asaridan keltirilgan ushbu parchada ayrim so'zlarning parallel ko'llanishidan bir maqsad ko'zda tutilgan:

Mengizlari gul-gul, mijjalari xor,

Qabaqlari keng-keng, og'izlari tor.

(Muhokamat-ul lug'atayn, Toshkent, 1962, 112-bet).

Bu parchada “guli-gul” orqali “Ikkala yuzi ham qizil”, “keng-keng” yordamida “ikkala qabog'i ham keng” degan tushunchalar ifoda etilgan.

A.Navoiy o'z ijodida parallelizmning turli ko'rinishlaridan keng foydalangan va har qanday takrorda ma'lum bir maqsadni ko'zda tutgan. Uning birgina “Farhod va Shirin” dostonida leksik parallelizmning 50 ga yaqin ko'rinishini kuzatish mumkin.

Parallelizm har bir shoir yoki yozuvchining uslubiga qarab, turli ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Masalan, Uyg'un she'riyatida poetik fikrni, his hayajonni turli xil takror (anaforik va epiforik parallelizm kabi)lar vositasida ifodalash yetakchi usul sifatida doim ko'zga tashlanib turadi. Uning har bir she'rida o'nlab misollar bir xil so'zlar bilan boshlanadi va tugaydi.⁹ Shuxratning poetik asarlari haqida ham xuddi shu fikrni aytish mumkin.

Parallelizm nutqni jarangdor va jozibali qilishning xilma-xil ko'rinishlarini o'zida mujassamlashtiruvchi uslubiy hodisa bo'lib, o'z tabiati va mohiyati bilan, asosan, poetik nutqqa xoslangan usullar majmuasidir. Parallelizm nutqning poetik jihatdan shakllanishini belgilangan o'lchov, mezon asosida tartibga soluvchi vositalar ig'indisidir. Parallelizm inson his-tuyg'ularini til vositalari yordamida chuqur, hayajon bilan ifodalashning effektli yo'llari – imkoniyatlaridir.

Parallelizm ko'rinishlaridan ko'proq ko'tarinki ruh bilan o'qiladigan matnlar tarkibida foydalaniladi va shu yo'l bilan nutqning ta'sirchanligiga erishiladi:

To tirik ekansan, kurash, ishla, yon!

To tirik ekansan, sev, sevil, quvon!

⁸ Ўраева Д. Халк лирик кўшиқларида параллелизмларнинг бадий —композицион вазифаси, “Ўзбек тил ва адабиёти”, 1991, 3-сон, 56-бет.

⁹ Шукуров Н., Индивидуал услуб ва бадий тил, “Ўзбек тили ва адабиёти”, 1972, 3-сон, 41-бет.

To tirik ekansan, izla, qidir, top!

To tirik ekansan, intil, yuksal, chop! (Shuhrat).

Poetik nutqda sintaktik figuralarni, ayniqsa, parallelizm ko'rinishlarining qo'llanishi birinchi galda, nutqni ifodali va jozibador, musiqiy va ohangdor qilsa, ikkinchidan, til matnining ta'sirchai hamda esda saqlanib qolarli bo'lishini ta'min etadi.

